
Theoretical Foundations of Using Non-Continuous Texts in Teaching Russian as a Foreign Language

Ruziboev Azizbek
a.ruziboev@mail.ru
Master's Student,
Karshi State University

Scientific advisor: **Nasiba Bakhritdinovna Azizova**
azizovanasiba@gmail.com
Doctor of Philological Sciences, Professor,
Karshi State University

Annotation *The article examines the theoretical foundations for integrating non-continuous texts into the process of teaching Russian as a Foreign Language (RFL). Existing approaches to the definition, classification, and didactic potential of non-continuous texts are analyzed. Their role in developing students' communicative, sociocultural, and cognitive competencies is highlighted. Particular attention is paid to the differences between continuous and non-continuous texts, as well as to the principles of selecting and adapting visual materials according to learners' language proficiency levels. The necessity of a balanced combination of continuous and non-continuous texts in the educational process is substantiated. The article is intended for RFL teachers, master's students, and researchers in the field of educational information visualization.*

Keywords *Russian as a Foreign Language (RFL), non-continuous text, continuous text, visual literacy, communicative competence, methodology, infographic*

Rus tilini chet tili sifatida o'qitishda uzluksiz bo'lmagan matnlardan foydalanishning nazariy asoslari

Ruziboyev Azizbek
a.ruziboev@mail.ru
Magistrant,
Qarshi davlat universiteti

Ilmiy rahbar: **Azizova Nasiba Baxritdinovna**
azizovanasiba@gmail.com
Filologiya fanlari doktori, professor,
Qarshi davlat universiteti

Annotatsiya *Mazkur maqolada rus tilini chet tili sifatida o'qitish (RTChT) jarayoniga uzluksiz bo'lmagan matnlarni integratsiya qilishning nazariy asoslari ko'rib chiqiladi. Uzluksiz bo'lmagan matnlarning ta'rifi, tasnifi va didaktik salohiyatiga oid mavjud yondashuvlar tahlil qilinadi. Ularning o'quvchilarda kommunikativ, sotsiomadaniy va kognitiv kompetensiyalarni shakllantirishdagi o'rni yoritiladi. Uzluksiz va uzluksiz bo'lmagan matnlar o'rtasidagi farqlar, shuningdek, vizual materiallarni til bilish darajasini hisobga olgan holda tanlash va moslashtirish tamoyillariga alohida e'tibor qaratiladi. Ta'lim jarayonida uzluksiz va uzluksiz bo'lmagan matnlarni muvozanatli qo'llash zarurati asoslab beriladi. Maqola RTChT o'qituvchilari, magistrantlar hamda o'quv axborotini vizuallashtirish sohasidagi tadqiqotchilar uchun mo'ljallangan.*

Kalit so'zlar *Rus tili chet tili sifatida, uzluksiz bo'lmagan matn, uzluksiz matn, vizual savodxonlik, kommunikativ kompetensiya, metodika, infografika*

Теоретические основы применения несплошных текстов в обучении русскому языку как иностранному

Рузибоев Азизбек

a.ruziboev@mail.ru

Магистрант,

Каршинский государственный университет

Научный руководитель: **Азизова Насиба**

Бахритдиновна

azizovanasiba@gmail.com

Доктор филологических наук, профессор,

Каршинский государственный университет

Аннотация *В статье рассматриваются теоретические предпосылки интеграции несплошных текстов в процесс обучения русскому языку как иностранному (РКИ). Анализируются существующие подходы к определению, классификации и дидактическому потенциалу несплошных текстов. Раскрывается их роль в формировании коммуникативной, социокультурной и когнитивной компетенций учащихся. Особое внимание уделяется различиям между сплошными и несплошными текстами, а также принципам отбора и адаптации визуального материала с учётом уровня владения языком. Обосновывается необходимость сбалансированного сочетания сплошных и несплошных текстов в учебном процессе. Статья адресована преподавателям РКИ, магистрантам и исследователям в области визуализации учебной информации.*

Ключевые слова *Русский язык как иностранный, несплошной текст, сплошной текст, визуальная грамотность, коммуникативная компетенция, методика, инфографика*

Введение

Современная лингводидактика характеризуется усилением внимания к визуальным средствам предъявления информации. В условиях доминирования клипового мышления у поколения «цифровых» обучающихся традиционные сплошные тексты перестают быть единственно эффективным инструментом. Как отмечает Н.Б. Азизова (2026), «использование визуальных опор в виде схем и таблиц является эффективным способом преодоления межъязыковой

интерференции на начальном этапе обучения». В связи с этим актуализируется понятие «несплошные тексты» (non-continuous texts), которое было введено в международную образовательную практику в рамках исследований PISA, а затем адаптировано для языкового образования.

Цель данной статьи – систематизировать теоретические основы применения несплошных текстов в обучении РКИ, определить их дидактический потенциал и границы

использования на разных этапах владения языком.

Задачи исследования:

1. проанализировать существующие дефиниции и типологии несплошных текстов;
2. выявить дидактические возможности несплошных текстов для развития ключевых компетенций;
3. сформулировать методические принципы работы с ними;
4. определить трудности и ограничения их использования.

Методология

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных учёных в области лингводидактики, методики преподавания иностранных языков, психолингвистики и теории чтения. В работе использованы следующие методы:

- *теоретический анализ* научно-методической литературы по проблеме несплошных текстов;
- *сопоставительный метод* – для сравнения сплошных и несплошных текстов, а также различных типов последних;
- *обобщение и систематизация* – для выделения дидактического потенциала и принципов работы;
- *моделирование* – при разработке примеров учебных заданий.

Материалом исследования послужили работы Е.Н. Солововой, И.С. Колесниковой, О.Г. Полякова, А.А. Леонтьева, М.С. Ильиной, Л.В. Московкина, а также публикации Н.Б. Азизовой по вопросам визуализации и лингвокультурологической интерпретации учебного материала.

Результаты

Понятие и структура несплошного текста

Под несплошным текстом в методике понимается такой способ организации вербальной и невербальной информации, при котором линейное чтение заменяется

пространственным, фрагментарным и ассоциативным восприятием. В отличие от сплошного текста, состоящего из предложений, объединённых логико-синтаксическими связями, несплошной текст включает графические, табличные, схематические элементы, требующие иных стратегий понимания.

Е.Н. Соловова (2016) отмечает, что несплошные тексты обладают высокой информационной плотностью при малом объёме вербального ряда. Например, в таблице может быть представлен тот же объём фактических данных, что и на странице сплошного текста, но время на декодирование сокращается в 3–4 раза. К ключевым признакам несплошного текста относятся:

- нелинейность расположения смысловых блоков;
- наличие визуальных маркеров (цифры, знаки, иконки, цвет);
- возможность множественных маршрутов чтения (сверху вниз, по диагонали, от центра);
- обязательная интеграция вербального и невербального компонентов.

Важно подчеркнуть, что в реальной учебной ситуации несплошной текст часто носит гибридный характер: например, инфографика содержит элементы таблицы, схемы и краткого сплошного комментария. Это свойство делает несплошные тексты особенно ценными для обучения иностранцев, так как они отражают современную информационную среду.

Типология несплошных текстов применительно к РКИ

В работах И.С. Колесниковой и О.Г. Полякова (2018) выделяется несколько типов несплошных текстов, адаптируемых для языкового учебного процесса. Систематизируем их в виде таблицы с примерами для РКИ.

Тип текста	Пример для РКИ	Основная дидактическая задача
Таблицы	Спряжение глаголов, падежные окончания	Систематизация однородных данных
Схемы	Кластер «Глаголы движения», модель «Вид глагола»	Отображение связей между понятиями
Графики и диаграммы	Динамика цен, демографические данные	Визуализация количественных изменений
Инфографика	Правила ударения, этикетные формулы	Синтез изображения, текста и чисел
Карты и планы	Схема метро, план города	Развитие пространственной ориентации
Бланки и анкеты	Таможенная декларация, форма регистрации	Заполнение стандартизированных форм
Комиксы	Ситуативные диалоги для уровня А2	Нарратив с опорой на изображение

Таблица 1. Типология несплошных текстов и их дидактические задачи

Каждый из перечисленных типов обладает специфическим дидактическим потенциалом. Таблицы оптимальны на этапе систематизации грамматического материала, схемы – при объяснении логических связей, инфографика – при введении страноведческой информации. При этом важно учитывать уровень владения языком: для начального этапа (А1–А2) предпочтительны таблицы и схемы с минимумом вербальной нагрузки, для среднего (В1–В2) – инфографика и аутентичные бланки.

Дидактический потенциал несплошных текстов в РКИ

Обращение к несплошным текстам в обучении РКИ обусловлено рядом психолингвистических и методических факторов.

Во-первых, активизация механизмов вероятностного прогнозирования. Как показывает исследование А.А. Леонтьева (2010), при восприятии несплошного текста читающий опирается на визуальные опоры, что снижает когнитивную нагрузку. Для иностранца, изучающего русский язык с его

сложной грамматикой, это особенно важно: схемы падежей или видовременных форм помогают «увидеть» систему, которую в сплошном тексте он не распознаёт.

Во-вторых, формирование социокультурной компетенции. Несплошные тексты аутентичны по своей природе: меню, вывески, расписания поездов, объявления – всё это окружает носителя языка ежедневно. Обучающийся, знакомый с чтением несплошных текстов, быстрее адаптируется в языковой среде. Например, анализ реального табло аэропорта учит извлекать ключевую информацию (номер рейса, время, статус). Н.Б. Азизова(2021) подчёркивает, что включение невербальных средств и визуальных опор способствует более эффективному преодолению межъязыковой интерференции и формированию устойчивых речевых навыков.

В-третьих, развитие стратегий смыслового чтения. В соответствии с требованиями уровней А2–В1, иностранец должен уметь находить заданную информацию в объявлении, программе

передач, афише. Всё это – несплошные тексты. М.С. Ильина (2019) подчёркивает, что работа с ними тренирует такие стратегии, как **сканирование** (поиск конкретного факта) и **скиминг** (выявление общего смысла без детального чтения). Кроме того, несплошные тексты способствуют развитию критического мышления, так как учат сравнивать, анализировать и интерпретировать данные, представленные в нелинейной форме.

В-четвёртых, поддержка когнитивных процессов. Как обосновывается в работах Н.Б. Азизовой, визуализация учебного материала с помощью схем, таблиц и других невербальных средств является не просто вспомогательным приёмом, а самостоятельным и высокоэффективным дидактическим инструментом. В исследованиях Азизовой также предлагаются конкретные методы лингвокультурологической интерпретации языковых единиц с использованием визуальных структур (кластеров, ментальных карт), что напрямую соотносится с принципами работы с несплошными текстами и подтверждает их когнитивную ценность.

Методические принципы работы с несплошными текстами

Теоретический анализ позволяет сформулировать ряд принципов, которыми следует руководствоваться преподавателю РКИ при включении несплошных текстов в учебный процесс.

1. *Принцип избыточной визуальной поддержки* (по Н.В. Баграмовой). На начальном этапе (А1–А2) несплошной текст должен быть максимально «прозрачным»: минимум шрифтовых вариаций, чёткое разделение на блоки, наличие заголовков-ключей. По мере роста уровня языковой компетенции избыточность снижается.
2. *Принцип функциональной аутентичности.* Требуется, чтобы

несплошной текст был реально востребован вне учебной ситуации. Например, работа с формой медицинского полиса (для уровня В1) более оправданна, чем с искусственно составленной таблицей «Склонение прилагательных», которую лучше представить в виде справочного слайда.

3. *Принцип когнитивной управляемости.* Учитывает ограниченный объём оперативной памяти. Слишком насыщенный несплошной текст вызывает у иностранца когнитивный диссонанс. Объём информации не должен превышать 7 ± 2 смысловых единиц (закон Миллера). Для РКИ это означает: в одной таблице – не более 5–6 строк, в схеме – не более 4–5 узлов.
4. *Принцип системности* предполагает регулярное, а не эпизодическое включение несплошных текстов в учебный процесс, с постепенным усложнением от простых таблиц к комплексной инфографике.
5. *Принцип интерактивности* рекомендует использовать несплошные тексты как основу для парной и групповой работы, дискуссий и ролевых игр.

Трудности и ограничения использования несплошных текстов

Несмотря на очевидные преимущества, несплошные тексты не могут полностью заменить традиционные сплошные. В исследовании Л.В. Московкина (2017) показано, что у студентов, чрезмерно увлекающихся несплошными текстами, страдает развитие навыка связной письменной речи: они привыкают к фрагментарному изложению и испытывают трудности при продуцировании развёрнутых монологических высказываний.

Кроме того, существуют культурные различия в восприятии несплошных текстов.

Представители некоторых образовательных традиций (например, арабских или отдельных азиатских стран) зачастую демонстрируют меньшую визуальную грамотность при работе с диаграммами и схемами, поскольку в их родной школьной практике доминируют сплошные тексты. Это требует предварительной работы по формированию навыка чтения несплошных текстов как такового.

Ещё одной трудностью являются временные затраты на подготовку качественных несплошных текстов. Преподаватель не всегда может найти готовый аутентичный материал, соответствующий уровню учащихся и теме занятия. Создание собственных таблиц, схем, инфографики требует владения специальными программами и значительного времени. Кроме того, не все темы РКИ легко поддаются визуализации: абстрактные грамматические значения (вид глагола, падежи в переносном значении) сложно представить в виде несплошного текста без упрощения и искажения смысла.

Примеры учебных заданий на основе несплошных текстов

Предложим фрагмент системы упражнений для уровня А2–В1 с опорой на несплошной текст «Расписание поездов».

Задание 1 (*предтекстовое, рецептивное*). Рассмотрите табло. Какая информация представлена в первом столбце? Во втором? Найдите символы: «→», «≈», «ост». Объясните их значение без словаря.

Задание 2 (*притекстовое, поисковое*). Найдите поезд, который прибывает в 12:45. С какого пути он отправляется? Есть ли у него опоздание? Выпишите время в пути.

Задание 3 (*послетекстовое, продуктивное*). Вы – дежурный по вокзалу. Ответьте на вопросы иностранных пассажиров (ролевая игра с опорой на то же расписание).

Задание 4 (*творческое, трансформационное*). Преобразуйте сплошной текст-инструкцию «Как купить билет в автомате» в инфографику из 5 шагов. Используйте иконки и минимум слов.

Аналогичные системы упражнений могут быть разработаны для других типов несплошных текстов: меню, афиши, схемы метро, формы документов. Важно, чтобы задания охватывали все виды речевой деятельности – аудирование (инструкция к заданию), чтение (собственно несплошной текст), говорение (ответы на вопросы, диалоги) и письмо (заполнение бланков, трансформация текста). Визуальная опора снижает тревожность и повышает мотивацию учащихся, особенно на начальном этапе.

Заключение

Проведённый теоретический анализ позволяет утверждать, что несплошные тексты обладают значительным нереализованным потенциалом в обучении русскому языку как иностранному. Они выступают не просто как иллюстративный материал, а как полноценные дидактические единицы, способствующие формированию коммуникативной, когнитивной и социокультурной компетенций.

Оптимальная методическая модель предполагает сбалансированное сочетание сплошных и несплошных текстов: на этапе введения грамматики или тематической лексики доминируют несплошные (схемы, таблицы, инфографика); на этапе развития продуктивных навыков – сплошные тексты с последующей трансформацией в несплошные (компрессия, составление кластеров, создание ментальных карт). Как обосновывается в работах Н.Б. Азизовой (2025), использование визуальных структур является одним из наиболее перспективных направлений в современной методике РКИ.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку формализованных критериев оценки

сложности несплошных текстов для РКИ и на создание банка учебных материалов на

основе актуальных российских и узбекистанских реалий.

References:

1. Азизова, Н. Б. (2021). Лингвокультурологические аспекты билингвизма. *ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES*, 1067–1073.
2. Азизова, Н. Б. (2026a). Концепт как основное понятие современной лингвистики: генезис, структура, методология и перспективы исследования. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 4(1), 15–23.
3. Азизова, Н. Б. (2026b). Исследование концепта языковой личности в русской и узбекской классической литературе. *Yangi davr ilm-fani*, (1), 28–35.
4. Азизова, Н. Б., Милованова, Е. В., Убоженко, А. С., & Акифева, О. О. (2025). *Methods for linguo-culturological interpretation of phraseological units of the Russian and Uzbek languages*. Editorial Universidad de Granada. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/cre/article/view/32580>
5. Азизова, Н. Б., & Нарзуллаева, Ч. (2023). Концепт «добро» как общая лингвокультурологическая константа русского и узбекского языков. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(5), 415–422.
6. Ильина, М. С. (2019). Формирование стратегий смыслового чтения на основе несплошных текстов. *Иностранные языки в школе*, (7), 34–40.
7. Колесникова, И. С., & Поляков, О. Г. (2018). Несплошные тексты в обучении иностранному языку в вузе. *Язык и культура*, (42), 215–230.
8. Леонтьев, А. А. (2010). *Язык, речь, речевая деятельность*. Либроком.
9. Московкин, Л. В. (2017). Теоретические основы выбора методов обучения русскому языку как иностранному. *Мир русского слова*, (1), 58–64.
10. Соловова, Е. Н. (2016). *Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций*. Просвещение.
11. Цукерман, Г. А., & Ковалева, Г. С. (2011). Читательская грамотность как показатель качества образования. *Вопросы образования*, (4), 96–111.